

My God, Where Are You

Album 14 – Songs of the Overcomer – Victory Through the Blood of the Lamb

Song 1 My God, Where Are You

Psalm 42 (As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.)

My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn
My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn

O God, O God, Your shadow surrounds me now
O Lord, O Lord, Your love will lift me somehow
O God, O God, wait, wait, Your way will come
O Lord, O Lord, wait, wait, in Your grace I succumb

My soul thirsts for You, O living God so true
Why have You forgotten me, in my deepest blue?
By enemies oppressed, in sorrow I have roamed
O God, where are You? Let Your face be shown

O God, O God, Your shadow surrounds me now
O Lord, O Lord, Your love will lift me somehow
O God, O God, wait, wait, Your way will come
O Lord, O Lord, wait, wait, in Your grace I succumb

My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn
My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn

My soul thirsts for You, in longing it cries out loud
O God of grace, why forsake me in this shroud?
I waited for salvation, my prayer I raised high
O God, where are You? Let Your mercy draw nigh

O God, O God, Your shadow surrounds me now
O Lord, O Lord, Your love will lift me somehow
O God, O God, wait, wait, Your way will come
O Lord, O Lord, wait, wait, in Your grace I succumb

My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn
My God, where are You, my Rock, where have You gone?
My soul, why are you troubled, wait on Him at dawn

My God,
Where Are You

Album 14 – Songs of the Overcomer – Victory Through the Blood of the Lamb

Song 1 என் தேவா நீர் எங்கே

Psalm 42 (As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Put your hope in God, for I will yet praise him, my Savior and my God.)

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் ஆத்துமா உந்தன்மேல் தாகமாய் உள்ளது
ஜீவனுள்ள தேவன் நீர் ஏன் என்னை மறந்தீர்?
சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டேன் துக்கத்துடனே திரிந்துவந்தேன்
தேவா நீர் எங்கே? என்னை நோக்கிடுமே

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் ஆத்துமா உந்தன்மேல் வாஞ்சித்துக் கதறுது
கிருபைத்தரும் தேவன் நீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர்?
இரட்சிப்புக்காய் காத்திருந்தேன் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்தேன்
தேவா நீர் எங்கே? என்னை நோக்கிடுமே.

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் தேவா நீர் எங்கே
என் கன்மலையாகிய தேவா நீர் எங்கே?
என் ஆத்துமாவே ஏன் கலங்குகிறாய்
கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு

என் ஆத்துமா உந்தன்மேல் வாஞ்சித்துக் கதறுது
கிருபைத்தரும் தேவன் நீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர்?
இரட்சிப்புக்காய் காத்திருந்தேன் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்தேன்
தேவா நீர் எங்கே ? என்னை நோக்கிடுமே

என் ஆத்துமா உந்தன்மேல் வாஞ்சித்துக் கதறுது
கிருபைத்தரும் தேவன் நீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர்?
இரட்சிப்புக்காய் காத்திருந்தேன் விண்ணப்பத்தை ஏறெடுத்தேன்
தேவா நீர் எங்கே ? என்னை நோக்கிடுமே

My God,
Where Are You

42 சங்கீதம்

9

Monday

Wk. 28 • 190-175

என் தேவா தீர் எங்கே
என் கண்மூலையாகிய தேவா தீர் எங்கே
என் சந்தையாலே ஏன் கவங்குகிறாய்
கந்தையே நோக்கி காத்திடு

என் சந்தையா உந்தண்டெல்ல தாகமாய் உத்தைய
உத்தையான தேவன் தீர் ஏன் என்னை மறந்தீர்?
சந்தையினால் யுடுக்கப்பட்டேன் மூக்கத்தானே திரிந்துயந்தீர்
தேவா தீர் எங்கே? என்னை நோக்கிடுமே.

என் சந்தையா உந்தண்டெல்ல வந்துசித்தாக் கதைய
கதையத்தும் தேவன் தீர் ஏன் என்னை கைவிட்டீர்?
வருடையுக்காய் காத்திடுந்தீர் உண்ணப்படுத்த ஏறாடுத்தீர்
தேவா தீர் எங்கே? என்னை நோக்கிடுமே.

Aug '07	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Hold a true friend with both your hands.

My God, Where Are You

Your Light and Truth

Song 2 Your Light and Truth

Psalm 43 (Send out your light and your truth; let them lead me; let them bring me to your holy hill and to your dwelling! Why are you cast down, O my soul? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God)

Your light and Your truth, You send to lead my way
To Your holy place, You bring me to stay
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

My fortress and my bulwark, You alone my stay
I look to You, O God, my joy in every day
You give me gladness, bliss beyond compare
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

Your light and Your truth, You send to lead my way
To Your holy place, You bring me to stay
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

My soul and my heart, they wait upon You true
To stand before Your throne, my longing ever new
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

Your light and Your truth, You send to lead my way
To Your holy place, You bring me to stay
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

You plead my cause, You set me free from chains
Why should I wander in sorrow's pains?
Why should I be oppressed, crushed low in dust?
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

Your light and Your truth, You send to lead my way
To Your holy place, You bring me to stay
I'll praise You more, I'll praise You more
With lyre I'll praise You, forevermore

Your Light and Truth

Song 2 உம் வெளிச்சமும் உம் சத்தியமும்

Psalm 43 (Send out your light and your truth; let them lead me; let them bring me to your holy hill and to your dwelling! Why are you cast down, O my soul? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God)

உம் வெளிச்சமும்
உம் சத்தியத்தையும்
அனுப்பி என்னை நடத்தும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிறுத்தும்
துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்
உம்மை சுரத்தினால் துதிப்பேன்

என் அரணும்
என் கோட்டையும் நீர்தான்
உம்மை நோக்கிடுவேன்
எனக்கு ஆனந்த மகிழ்ச்சி தாரும்
துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்
உம்மை சுரத்தினால் துதிப்பேன்

உம் வெளிச்சமும்
உம் சத்தியத்தையும்
அனுப்பி என்னை நடத்தும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிறுத்தும்

என் ஆத்துமாவும்
என் உள்ளமும்
உம்மை நோக்கிக் காத்திருக்கும்
உம் பீடத்திலே நிற்கவே ஏங்கியிருக்கும்.
துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்
உம்மை சுரத்தினால் துதிப்பேன்

உம் வெளிச்சமும்
உம் சத்தியத்தையும்
அனுப்பி என்னை நடத்தும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிறுத்தும்

எனக்காக வழக்காடும்
என்னையே தப்புவியும்
நான் ஏன் துக்கத்துடன் திரியவேண்டும்?
நான் ஏன் ஒடுக்கப்பட்டு நசுங்கவேண்டும்?
துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்
உம்மை சுரத்தினால் துதிப்பேன்

உம் வெளிச்சமும்
உம் சத்தியத்தையும்
அனுப்பி என்னை நடத்தும்
பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிறுத்தும்

துதிப்பேன் இன்னும் துதிப்பேன்
உம்மை சுரத்தினால் துதிப்பேன்

KJC-DNN

Your Light and Truth

43 சங்கீதம்

Wednesday
Wk-28 • 192-173

உம் வெளிச்சமும்

உம் சத்தியத்தையும்

அனுபவி அண்ணா நடத்தும்

பரிசுத்த ஸ்ரீலக்ஷ்மி நியுத்தும்

குதிய்பேன் கிண்தும் குதிய்பேன்

உம்மைச் சிறத்தினால் குதிய்பேன்

என் அருமை

என் கிரம்தையும்

நிந்தான் உம்மை இருக்கிறேன்

எனக்கி அனைத்து மகிழ்ச்சி ஒருபிம்

குதிய்பேன் கிண்தும் குதிய்பேன்

உம்மைச் சிறத்தினால் குதிய்பேன்

(உம் வெளிச்சமும்)

என் அகலமாவும்

என் உன்மும்

உம்மை இருக்கிக் காத்திடும்

உம் உத்தியை நிற்கவை ஏங்கியிடும்

குதிய்பேன் கிண்தும் குதிய்பேன்

உம்மைச் சிறத்தினால் குதிய்பேன்

(உம் வெளிச்சமும்)

எனக்காக வடிக்காமும்

என்னைய சம்பவியும்

நான் ஏன் துக்கத்தான் திரியவேண்டும்?

நான் ஏன் யுக்கப்பட்டே துன்பமே வேண்டும்?

குதிய்பேன் கிண்தும் குதிய்பேன்

உம்மைச் சிறத்தினால் குதிய்பேன்

(உம் வெளிச்சமும்)

Aug '07	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Your Light and Truth

We Have Not
Forgotten You

Song 3 We Have Not Forgotten You

Psalm 44 (We have not forgotten you, nor have we been false to your covenant... For your sake we face death all day long; we are considered as sheep to be slaughtered. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us – Romans 8:36–37)

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

You have cast us off, O God, and put us to shame
You march not with our armies, in Your name we claim
Help us, O God our Savior, for Your glory's sake
By Your mercy, redeem us, for Your mercy's sake

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

You sell Your people for no price, make us a byword among nations
For Your sake we face death always, in Your name our stations
You crush us in the place of jackals, cover us with death's dark veil
Why hide Your face, O God, why forget our tale?

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

Because of You we face reproach, treated as sheep for slaughter
Why hide Your face, O God, from our distress and slaughter?
Rise up, O God, redeem us for Your mercy's sake

Awake for our sake, O faithful One, for mercy's sake

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

You have made us like sheep for food, scattered among the nations
Because of You we face death daily, in constant tribulations
You have crushed us in jackals' lairs, covered us with deepest gloom
Why hide Your face, O God, forget us in our doom?

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

You search and know our hearts, O God, our thoughts You see
We have not forgotten Your name, nor bowed to vanity
We have not turned to foreign gods, nor strayed from Your way
My lyre I trust not, You alone my King for aye

We will not forsake, we will not forsake, Your path we tread
Alleluia, Alleluia, Your covenant stands firm and steady
We stand strong, we stand strong, in Your love we abide
Alleluia, Alleluia, Your victory on our side

We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond
We have not forgotten You, nor broken Your sacred bond
Our hearts have not turned back, our steps have not gone beyond

We Have Not Forgotten You

Song 3 உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை

Psalm 44 (We have not forgotten you, nor have we been false to your covenant... For your sake we face death all day long; we are considered as sheep to be slaughtered. Yet in all these things we are more than conquerors through Him who loved us – Romans 8:36–37)

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் எங்களைத் தள்ளிவிட்டு, நாணப் பண்ணுகிறீர்
எங்கள் சேனைகளுடனே நீர் செல்லாதிருக்கிறீர்
எங்களுக்கு தேவா நீர் உதவி செய்தருளும்
உம்முடைய கிருபையால் எங்களை மீட்டுவிடும்

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் உம்முடைய ஜனங்களை இலவசமாக விற்கிறீர்
நாங்கள் ஜாதிகளுக்குள்ளே பழமொழியாயிருக்கச் செய்கிறீர்
உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம்
எங்களை நீர் ஆராய்ந்து விசாரித்துவிடும்

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் எங்களை வலுசர்ப்பங்களின் இடத்தில் நொறுக்கினீர்
மரண இருளினாலே எங்களை மூடியிருக்கச் செய்தீர்
ஏன் உம்முடைய முகத்தை மறைத்து எங்களை மறக்கின்றீர்
எங்களுக்காக விழித்துக்கொள்ளும் எழுந்தருளும்

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் எங்களுடைய ஆத்துமாவை புழுதிமட்டும் தாழ்த்தினீர்
எங்கள் வயிறை தரையோடு ஒட்டியிருக்கச் செய்தீர்
ஏன் எங்கள் சிறுமையையும் நெருக்கத்தையும் மறக்கின்றீர்
எங்களை உம் வலக்கரத்தினால் இரட்சித்தருளும்

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் எங்களை ஆடுகளைப் போல் இறையாக ஒப்புக்கொடுத்தீர்
ஜாதிகளுக்குள்ளே எங்களைச் சிதறடித்தீர்
உம்மாலே நாங்கள் சத்துருக்களை கீழே விழத்தாக்கி
எங்கள் பகைஞர்களை உம்முடைய நாமத்தினால் மிதிப்போம்

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

நீர் எங்களுடைய இருதயத்தை ஆராய்ந்து அறிகிறீர்
நாங்கள் உமது நாமத்தை மறந்து போவதில்லை
அந்நிய தேவனை நோக்கிப் பார்த்ததில்லை
என் வில்லை நான் நம்பவில்லை நீரே என் ராஜா

உம்மை நாங்கள் மறக்கவில்லை
உம் உடன்படிக்கைக்குத் துரோகம் செய்யவில்லை
எங்கள் இருதயம் பின்வாங்கவில்லை
எங்கள் காலடிகள் உம்பாதையை விலக்கவில்லை

We Have Not
Forgotten You

உம்மை நான்கள் மறக்கவில்லை

உம் உடன்படிக்கைகளைத் துறக்கம் செய்யவில்லை

எங்கள் கிணியும் பின்வாங்கவில்லை

எங்கள் கருவிகளும் உட்பாடுகளையும் அலங்கரிக்கவில்லை

நீர் எங்களைத் துள்ளிவிட்டு நானும் பண்ணுகிறீர்

எங்கள் கண்களையெல்லாம் நீர் செல்லாது விடுகிறீர்

எங்களுக்கு தேவை நீர் உதவி செய்யுமா

உம்முடைய கிருபையால் எங்களை மீட்டுவீரோ (உம்மை)

நீர் உம்முடைய மனங்களை அலங்கரிக்கிறீர்

நானும் துறக்கத்தினால் பழையபடியாயிடுகிறேன்

உமது சிவந்தும் என்னைக்கும் செல்லப்படுகிறீரோ

எங்களை நீர் அறியாது அறியாதீர் (உம்மை)

நீர் எங்களை அழைப்பவர்களின் கிட்டத்தில் வருவீரோ

மரணம் அடையாமல் எங்களை மூடியிருக்கச் செய்தீர்

என் உம்முடைய மூக்குகளை மறைத்து எங்களை மறக்கிறீர்

எங்களுக்கு விடிந்திருக்கின்றன என்னைக்கும் (உம்மை)

நீர் எங்களுடைய கைகளையும் புழுதியும் தூசும்

எங்கள் வாயை துறக்கியாடு புழுதியும் செய்தீர்

என் எங்கள் வினாமையையும் மறக்கத்தையும் மறக்கிறீர்

எங்களை உம் உலக்காதீரோ (உம்மை)

நீர் எங்களை அடுக்கிவைப்பீரோ அழையாக புழுதிக்காரத்தீர்

நானும் துறக்கத்தினால் எங்களைத் துறக்கிறீர்

உம்முடைய நான்கள் கைகளை நீயே அழைக்கிறீர்

எங்கள் மனங்களை உம்முடைய நான்கினால் மிதிப்பீரோ (உம்மை)

Aug '07	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

If you want to fail, try to please everybody.

14

நீர் எங்களுக்கு உயிர் தரும் தாய்
நாங்கள் உயிர் தரும் தாயை மறந்து விடுவதில்லை
அத்திய தேவனை எழுந்தருளியுள்ள பார்த்திபுள்ளியை
என் விம்மல் நான் கும்பலிக்கும் தீர என் பிரார்த்தனை

KJC-DNN

Sunday

We Have Not Forgotten You

KJC-DNN

நான் ராஜாவைப்
பாடுகிறேன்

I sing of
the King

Song 4 I Sing of the King

Psalm 45 (My heart overflows with a pleasing theme; I address my verses to the king; my tongue is like the pen of a ready scribe. You are the most handsome of the sons of men; grace is poured upon your lips.)

I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
My heart overflows, my heart overflows
My heart overflows, my heart overflows

O King, O King, Your poetry fills my soul with rhyme
O King, O King, Your music makes my heart chime
O King, O King, Your beauty becomes my song divine
Among all men, You are the greatest beauty rare
From Your lips grace pours, beyond compare
In every way, You are the fairest light
In Your majesty, victory takes flight

O King, O King, Your poetry fills my soul with rhyme
O King, O King, Your music makes my heart chime
O King, O King, Your beauty becomes my song divine

I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
My heart overflows, my heart overflows
My heart overflows, my heart overflows

For truth's sake and Your peace so deep and wide
Your throne endures forever, in majesty it abides
You love righteousness, abhor the wrong so vile
Your scepter of uprightness rules with royal style

O King, O King, Your poetry fills my soul with rhyme
O King, O King, Your music makes my heart chime
O King, O King, Your beauty becomes my song divine

I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
I sing of the King, I tell the tale so fine
With my tongue I write, my heart overflows in line
My heart overflows, my heart overflows
My heart overflows, my heart overflows

KJC-DNN

A Song of the King

Song 4 நான் ராஜாவைப் பாடுகிறேன்

Psalm 45 (My heart overflows with a pleasing theme; I address my verses to the king; my tongue is like the pen of a ready scribe. You are the most handsome of the sons of men; grace is poured upon your lips.)

நான் ராஜாவைப் பாடுகிறேன்
நான் கவிதையை சொல்கிறேன்
என் நாவினால் எழுதுகிறேன்

என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே

ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் கவிதை என் உள்ளம் நிரப்பும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் இசை என் இதயம் பொங்கும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் அழகு என் பாடல் ஆகும்

எல்லா மனிதரிலும் நீர் மகா சவுந்தரியவான்
உம் உதடுகளில் அருள் பொழிகிறதே
எல்லா விதங்களிலும் நீரே சவரியவான்
உம் மகத்துவத்தில் ஜெயமாக ஏரிவாரும்

ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் கவிதை என் உள்ளம் நிரப்பும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் இசை என் இதயம் பொங்கும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் அழகு என் பாடல் ஆகும்

நான் ராஜாவைப் பாடுகிறேன்
நான் கவிதையை சொல்கிறேன்
என் நாவினால் எழுதுகிறேன்

என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே

சத்தியத்தினிமித்தம் உம் சாந்தத்தினிமித்தம்
உம் சிங்காசனம் என்றென்றைக்கும் உள்ளதே
நீதியை விரும்புகிறீர் அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறீர்
உம் ராஜ்யத்தின் செங்கோலல் ஆட்சி செய்ய வாரும்

ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் கவிதை என் உள்ளம் நிரப்பும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் இசை என் இதயம் பொங்கும்
ஓ ராஜா, ஓ ராஜா, உம் அழகு என் பாடல் ஆகும்

நான் ராஜாவைப் பாடுகிறேன்
நான் கவிதையை சொல்கிறேன்
என் நாவினால் எழுதுகிறேன்

என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே
என் இதயம் பொங்குதே

KJC-DNN

I sing of the King

2007

Months

45 ஷேதம்

நான் ராஜாஷுவம் பாடுகிறேன்
 நான் கவிதைகளை சொல்கிறேன்
 என் நானிணால் எழுதுகிறேன்
 என் இதயம் வெளங்குகிறது (4)

எல்லா மனிதரிலும் தீர் மகன அருந்தரியவான்
 உம் உலகமெல்லாம் அதன் பெயரிலிருந்து
 எல்லா விதங்களிலும் தீரே ஆரியவான்
 உம் மகத்துவத்தில் ராஜாஷுவம் எழுதும் (நான்)

சந்திரமுகிமீதும், உம் சந்திரமுகிமீதும்
 உம் திங்கடாண்டம் அன்றாடம் உம் உம்
 தீரணம் சிவமுகிதீர் அக்கிரமத்தை வலயக்கிதீர்
 உம் ராஜ்யத்தின் ரெங்கெல்லாம் அடக்கியவன் வரும். (நான்)

Aug '07	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Marry in haste and repent at leisure.

With Us
IS THE
Lord of Hosts

Song 5 With Us Is the Lord of Hosts

Psalm 46 (God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear though the earth gives way... The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress.)

With us is the Lord of Hosts, our refuge strong and true
Jacob's God, our shelter, exalted o'er the blue
You reign on high above the earth, O God so grand
Our help in time of trouble, You take Your stand

O Lord, O Lord, Your protection with us abides
O God, O God, Your strength our fears confides
O Lord, O Lord, in peril Your light appears
O God, O God, Your love brings victory near

Through all the earth He wages war, the nations to subdue
He breaks the bow, snaps the spear, makes chariots burn anew
O God, You burn the chariots in fire's fierce embrace
Our help in time of trouble, You take Your place

O Lord, O Lord, Your protection with us abides
O God, O God, Your strength our fears confides
O Lord, O Lord, in peril Your light appears
O God, O God, Your love brings victory near

With us is the Lord of Hosts, our refuge strong and true
Jacob's God, our shelter, exalted o'er the blue
You reign on high above the earth, O God so grand
Our help in time of trouble, You take Your stand

He makes the nations quake, the kingdoms to reel and sway
The Lord utters His voice, the earth melts away
O God, Your voice resounds, the world in awe does stand
Our help in time of trouble, You take Your command

O Lord, O Lord, Your protection with us abides
O God, O God, Your strength our fears confides
O Lord, O Lord, in peril Your light appears
O God, O God, Your love brings victory near

With us is the Lord of Hosts, our refuge strong and true
Jacob's God, our shelter, exalted o'er the blue
You reign on high above the earth, O God so grand
Our help in time of trouble, You take Your stand

He makes desolations in the earth, His works to see
Though the earth gives way, the mountains move to sea
O God, though waters roar and foam in mighty tide

Our help in time of trouble, You are by our side

O Lord, O Lord, Your protection with us abides
O God, O God, Your strength our fears confides
O Lord, O Lord, in peril Your light appears
O God, O God, Your love brings victory near

With us is the Lord of Hosts, our refuge strong and true
Jacob's God, our shelter, exalted o'er the blue
You reign on high above the earth, O God so grand
Our help in time of trouble, You take Your stand

The waters of the sea may roar and foam with might
Their swelling may shake the mountains in the night
Though earth may change, the hills may be removed
O God, our help in trouble, You are unmoved

O Lord, O Lord, Your protection with us abides
O God, O God, Your strength our fears confides
O Lord, O Lord, in peril Your light appears
O God, O God, Your love brings victory near

With us is the Lord of Hosts, our refuge strong and true
Jacob's God, our shelter, exalted o'er the blue
You reign on high above the earth, O God so grand
Our help in time of trouble, You take Your stand

DNN

Song 5 நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்

Psalm 46 (God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear though the earth gives way... The Lord of hosts is with us; the God of Jacob is our fortress.)

நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்
அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவனவர்
உயர்ந்திருக்கின்றார் பூமியிலே - நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

பூமியின் எல்லைவரை யுத்தம் செய்கிறார் - தேவன்
வில்லை ஓடித்து ஈட்டியை முறிக்கின்றார்.
இரதங்களை நெருப்பினால் சுட்டெரிக்கிறார்-நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்
அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவனவர்
உயர்ந்திருக்கின்றார் பூமியிலே - நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

ஜாதிகளை கொந்தலிக்கச் செய்கின்றார் - தேவன்
ராஜ்யங்களை தத்தளிக்கவும் செய்கின்றார்
கர்த்தர் தமது சத்தத்தை முழங்கப்பண்ணுகிறார்- நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்
அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவனவர்
உயர்ந்திருக்கின்றார் பூமியிலே - நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

பூமியிலே பாழ்க்கடிப்புக்களை நடப்பிக்கிறார்
கர்த்தருடைய செயல்களை பார்க்கவைக்கிறார்
பூமிநிலைமாறினாலும், மலைகள் சாய்ந்து போனாலும் -நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்
அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவனவர்
உயர்ந்திருக்கின்றார் பூமியிலே - நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

சமுத்திரத்தின் ஜலங்கள்லெல்லாம் கொந்தளித்து பொங்கினாலும்
அதின் பெருக்கத்தினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்து போனாலும்
பூமியெங்கும் பட்டுப்போய் உருகிப் போனாலும்- நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

நம்மோடிருக்கிறார் சேனைகளின் கர்த்தர்
அடைக்கலமானவர் யாக்கோபின் தேவனவர்
உயர்ந்திருக்கின்றார் பூமியிலே - நீரே
துணையானீரே என் ஆபத்துக்காலத்திலே

KJC-DNN

46 சந்திசம்

July

18

Wednesday
WS-29 & 199-166

நம் மொழி இக்கிறார் தேனைகளின் கற்க்கர்
அடைக்கல மானவர் யாங்கோமன் தேவனவர்
உயர்ந்திடுக்கினார் சூரியசேவ - தீர
குணையானீரே என் அபத்துக்காலத்திலே

சூரியன் தல்தலவரை யுத்தம் வெய்கிறார் - தேவன்
வில்லை யுத்தம் நடமாடா இளக்கினார்
கிரகங்களை மெய்யினால் சூரியன்கிறார் - தீர
குணையானீரே என் அபத்துக்காலத்திலே (நம் மொழி)

சூரியனை கொத்துவிக்கச் செய்கினார் - தேவன்
ராஜ்யங்களை கற்க்கிக் கயம் வெய்கினார்
கற்க்கர் யாது கற்க்கரை மெய்யாய் அகினார் - தீர
குணையானீரே என் அபத்துக்காலத்திலே (நம் மொழி)

சூரியசேவ பரந்தகத்யபுக்களை மடய்க்கினார்
கற்க்குமைய ரிசய்க்களை பரந்தகத்யக்கினார்
சூரியனையமரினாலும், மனைகள் அயந்து போனாலும் - தீர
குணையானீரே என் அபத்துக்காலத்திலே (நம் மொழி)

கிண்கிரத்தின் ஜலங்கன்வலவரம் கொத்துவித்து மயங்கினாலும்
அதின் மெய்க்கத்தினால் பர்வதங்கள் அழிந்து போனாலும்
சூரியமங்கும் மட்டுமே உலகம் போனாலும் - தீர
குணையானீரே என் அபத்துக்காலத்திலே (நம் மொழி)

W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

If you do anything just for money you don't succeed.

CLAP YOUR HANDS

Song 6 Clap Your Hands

Psalm 47 (Clap your hands, all peoples! Shout to God with loud songs of joy! For the Lord, the Most High, is to be feared, a great king over all the earth)

Clap your hands, all peoples, all you nations wide
Before God with joyful shouts, let your voices abide

O King, O King, clap and shout with glee (2)
O God, O God, Your glory sing with me (2)
Oyé, oyé, oyé, Your voice resounds so free
Hallelujah, Hallelujah, Your victory we see

O Most High God, the Lord, awesome in Your might
King of all the earth, Your glory fills the height

O King, O King, clap and shout with glee (2)
O God, O God, Your glory sing with me (2)
Oyé, oyé, oyé, Your voice resounds so free
Hallelujah, Hallelujah, Your victory we see

Clap your hands, all peoples, all you nations wide
Before God with joyful shouts, let your voices abide

The land He loves, Jacob's heritage so dear
He subdues our foes beneath us, without fear

O King, O King, clap and shout with glee (2)
O God, O God, Your glory sing with me (2)
Oyé, oyé, oyé, Your voice resounds so free
Hallelujah, Hallelujah, Your victory we see

Clap your hands, all peoples, all you nations wide
Before God with joyful shouts, let your voices abide

With trumpet blast the Lord on high ascends
To His holy place, where glory never ends

O King, O King, clap and shout with glee (2)
O God, O God, Your glory sing with me (2)
Oyé, oyé, oyé, Your voice resounds so free
Hallelujah, Hallelujah, Your victory we see

Clap your hands, all peoples, all you nations wide
Before God with joyful shouts, let your voices abide

Praise God and sing, exalt our King with song
As Abraham's seed, united we belong

O King, O King, clap and shout with glee (2)
O God, O God, Your glory sing with me (2)
Oyé, oyé, oyé, Your voice resounds so free
Hallelujah, Hallelujah, Your victory we see

Clap your hands, all peoples, all you nations wide
Before God with joyful shouts, let your voices abide

KJC-DNN

Song 6 சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்

Psalm 47 (Clap your hands, all peoples! Shout to God with loud songs of joy! For the Lord, the Most High, is to be feared, a great king over all the earth)

சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்
தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்களேன்

உன்னதமானவரே கர்த்தர் பயங்கரமானவரே
பூமியின் மீதெங்கும் மகிமை நிறைந்த ராஜாவும் நீரே

சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்
தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்களேன்

தமக்குப் பிரியமான யாக்கோபின் தேசத்தை
சுதந்திரமாக நமக்கு கீழ்ப்படுத்தி தெரிந்தளிப்பார்

சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்
தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்களேன்

ஆர்ப்பரிப்போடே கர்த்தர் எக்காள சத்தத்தோடே
உயர எழுந்தருளினார் பரிசுத்த ஸ்தானத்தில் வீற்றிருக்கிறார்

சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்
தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்களேன்

தேவனைப் போற்றிப்பாடுங்கள் நமது ராஜாவைப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்
ஆபிரகாமின் தேவனின் ஜனங்களாக சேர்ந்திருங்கள்

சகல ஜனங்களே நீங்கள் கைகொட்டுங்களேன்
தேவனுக்கு முன்பாகத்தான் கெம்பீரசத்தமாய் ஆர்ப்பரியுங்களேன்

Clap Your Hands

2007

Priorities

47 சந்திரன்

சில ஜனங்களே தீவர்கள் தகவல்களையெல்லாம்
தேவனுக்கு இன்பமாக நான் கவனித்தேன் எனச் சந்திரியுங்களே

உன்னதமானவரே கர்த்தர் பயங்கரமானவரே
ஆயிரப்புகழும் மகிமை நிறைந்த ராகவாய் நீரே

(சில)

தமக்குப் பரிசுமான யாக்கோபின் தேவதை
செய்திராமக நமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கருந்தியப்பர்

(சில)

சந்திரியப்பரே கர்த்தர் எக்காள சேகரேகரே
உயர் எடுத்தினிதார் பரிசுந்த வந்திரத்திவ வீர்த்துக்கிரார்

(சில)

தேவதைப் பேரின்றியாடுங்கள். நமது மனமனைப் புலந்திராயினங்கள்
சுபிரகாமின் தேவனின் ஜனங்களாக சேர்ந்திரியங்கள்

(சில)

Aug '07	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

Life is full of terrible misfortunes, most of which never happen.

Clap Your Hands

